

USO DE ANTIDEPRESSIVOS NA GESTAÇÃO

Deixe um comentário / Notícias / Por Revista F&T

CÓDIGO DO REGISTRO

EM: WWW.DOI.ORG

10.5281/zenodo.6522817

Autora:

Gabriele de Oliveira¹

Orientador

Ms. Dante Ferreira de Oliveira²

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI Escola de Ciências da Saúde e Bem-Estar Curso de Biomedicina

RESUMO

Transtornos psicológicos como ansiedade e depressão são comumente potencializados no período gestacional. Tais distúrbios, podem desencadear alterações diversas no desenvolvimento fetal, e acarretar consequências diversas ao longo do desenvolvimento pré-natal e no decorrer da vida do bebê. A gravidez e o parto são situações do ciclo vital da mulher que requerem maior atenção, pois é neste momento que muitas vezes apresentam diversas mudanças psicofisiológicas e psicopatológicas. Oscilações de temperamento são comuns no período gestacional. O manejo de doenças mentais durante a gravidez, especialmente depressão e transtorno bipolar, é uma tarefa complexa. Com o aumento acentuado do uso de novos psicofármacos, tem crescido a preocupação com a teratogenicidade desses medicamentos. O objetivo do presente trabalho de revisão bibliográfica é descrever o uso de antidepressivos no quadro de ansiedade e depressão na gestação. Psiquiatras e demais profissionais da área de saúde mental devem buscar uma estratégia de tratamento que minimize o risco de exposição materna e fetal aos transtornos psiquiátricos, bem como os possíveis efeitos teratogênicos dos medicamentos psicotrópicos utilizados.

PALAVRAS-CHAVE: Antidepressivos; Riscos; Gestação; Desenvolvimento Fetal.

ABSTRACT

Psychological disorders such as anxiety and depression are commonly potentiated during pregnancy. Such disorders can trigger different changes in fetal development, and have different consequences throughout prenatal development and throughout the baby's life. Pregnancy and childbirth are situations in the woman's life cycle that require greater attention, as it is at this time that they often present different psychophysiological and psychopathological changes. Temperament fluctuations are common during pregnancy. The management of mental illness during pregnancy, especially depression and bipolar disorder, is a complex task. With the sharp increase in the use of new psychotropic drugs, concern about the teratogenicity of these drugs has grown. The aim of this literature review is to describe the use of antidepressants in anxiety and depression during pregnancy. Psychiatrists and other mental health professionals should seek a treatment strategy that minimizes the risk of maternal and fetal exposure to psychiatric disorders, as well as the possible teratogenic effects of the psychotropic drugs used.

KEYWORDS: Antidepressants; Scratch; Gestation; Fetal Development.

1. INTRODUÇÃO

A maternidade é um processo considerada a mais natural dentre as funções maternas. A gravidez e o parto são situações marcantes para a mulher, caracterizados por grandes transformações físicas, psíquicas e sociais, fazendo com que a mulher necessite ajustar-se de forma rápida à nova realidade por ela vivenciada. Em geral as gestações transcorrem sem maiores intercorrências, porém, as alterações físicas e hormonais que ocorrem na fase de gestação e puerpério são acompanhadas de modificações psíquicas que podem influenciar diretamente na saúde mental e no bem-estar emocional de algumas mulheres, elevando o risco de desenvolvimento de distúrbios psiquiátricos (MACIEL et al, 2019).

Durante a gravidez ocorrem algumas mudanças físicas, hormonais e psicológicas, podendo ocorrer transtornos mentais que podem prejudicar não só a saúde materna, mas também a qualidade da relação mãe-filho e o desenvolvimento do bebê. Passar por esse período com segurança requer cuidados da própria gestante, de seu companheiro, de sua família e, principalmente, dos profissionais de saúde.

A gestação é um momento da vida muito aguardado por algumas mulheres e, como outros momentos, causa picos de emoções. A mulher apresenta, geralmente, ansiedade e medo, sente-se insegura, tendo que reorganizar a vida e costumes para essa futura mãe (KROB et al, 2017). Acrescenta-se ainda as flutuações hormonais e alterações no corpo materno, que incidem em um aumento no risco de gestantes apresentarem depressão, contrapondo a crença popular da

gestação ser um período de felicidade, de realização e do alcance de um sonho, além de aumentar a chance da mulher se manter depressiva no período pós-parto (SILVA et al, 2019).

As injúrias à saúde mental são responsáveis por um importante parcela da morbidade e mortalidade em todo o mundo. Ansiedade e depressão são comuns durante a gravidez, afetando até 8 e 12% das mulheres grávidas, respectivamente (CARDENAS et al, 2019). Os transtornos depressivos assumem a quarta posição dentre os principais determinantes de carga integral de doenças, e futuramente a depressão pode se tornar a segunda maior causa de doença. Este tipo de depressão é reconhecido como um problema de saúde pública, podendo acontecer em qualquer momento entre a concepção até ao primeiro ano após o parto (MELTZER-BRODY, 2018).

A taxa de prescrições de antidepressivos para mulheres grávidas aumentou na última década, e as estimativas sugerem que pelo menos uma em cada dez mulheres usa antidepressivos durante a gravidez. Os antidepressivos atravessam prontamente as barreiras placentária e hematoencefálica, o que pode deixar o feto suscetível ao efeito desses medicamentos durante esse estágio de desenvolvimento altamente plástico do sistema nervoso central (SNC) (JIANG et al, 2018).

Alguns estudos epidemiológicos sugerem uma associação entre a exposição intrauterina ao ISRS e o aumento dos riscos adversos para os filhos, incluindo o desenvolvimento do espectro do autismo (TEA), TDAH, transtornos de depressão e ansiedade, atrasos no desenvolvimento psicomotor e controle dos movimentos motores, alterações na atividade cardíaca e aumento do risco de hipertensão pulmonar persistente neonatal (HPPN). Outros estudos não encontraram aumento do risco na descendência associada ao tratamento materno com antidepressivos (VELASQUEZ et al, 2019).

A ansiedade materna e os distúrbios do humor presentes durante a gravidez e logo após o nascimento coincidem com rápidos períodos de desenvolvimento, em que sistema nervoso fetal em desenvolvimento está particularmente vulnerável à influência de experiências precoces. A ansiedade e depressão pré-natais estão associadas a uma ampla gama de consequências perinatais, incluindo risco de nascimento prematuro e baixo peso ao nascer, alterações nos níveis de cortisol em neonatos e problemas comportamentais infantis, incluindo cognição prejudicada e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) (ERICKSON et al, 2019).

Em geral, a programação fetal refere-se a várias alterações pré-natais na fisiologia materna (por exemplo, resposta ao estresse, doença pré-existente, uso/abuso de substâncias), podendo alterar fenótipos da prole e seu desenvolvimento ao longo da vida. Apesar da evidência desses efeitos de programação, observa-se heterogeneidade nos resultados, onde algumas crianças são afetadas adversamente, enquanto outras não sofrem consequências a longo prazo. Os processos epigenéticos durante o desenvolvimento fetal são uma forma pela qual fatores ambientais podem afetar o fenótipo ao longo da vida. Ainda não há dados que mostrem se os medicamentos

antidepressivos ou a psicopatologia subjacente na gravidez afetam a programação fetal através de processos epigenéticos (CARDENAS et al, 2019).

O conhecimento acerca da ansiedade e depressão e outros transtornos psicóticos relacionados à gestante e puérpera é de extrema importância para a equipe de saúde. Ao conhecer as características clínicas e os fatores de risco para a ocorrência do quadro depressivo em gestantes e puéperas, o profissional pode planejar melhor sua assistência e realizar ações preventivas que possam prevenir agravos à saúde da puérpera e do recém-nascido. É importante para a equipe de saúde conhecer os fatores de risco da depressão pós-parto para o planejamento e execução de ações preventivas como favorecer o apoio emocional da família, proporcionando segurança à puérpera.

O objetivo deste artigo é descrever a utilização de antidepressivos no manejo da depressão em gestantes. Para isso, pretende-se compreender como a depressão e ansiedade gestacionais estão relacionadas à utilização de antidepressivos e relacionar o impacto do uso de antidepressivos durante período gestacional

2. METODOLOGIA

Pesquisa de revisão bibliográfica com coleta de informações realizada em bibliotecas, e ferramentas de pesquisa online, como Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (PubMed) e bases de dados de bibliotecas universitárias, através de seus artigos, monografias, dissertações e teses publicadas, com artigos consultados preferencialmente após o ano 2010. A exceção a esse recorte de período são os manuais e publicações de órgãos públicos como o Ministério da Saúde e o importante artigo de Ricardo Alberto Moreno, Doris Hupfeld Moreno e Márcia Britto de Macedo Soares, publicado no Brazilian Journal of Psychiatry em 1999 sobre a Psicofarmacologia de antidepressivos.

Para coleta dos dados, estes serão selecionados de acordo com a inserção e relevância com a temática, feita a leitura dos pontos básicos (resumo, introdução e conclusão) e após esta seleção, inseridos na pesquisa. Já na análise dos dados, os artigos serão lidos, e analisados de forma qualitativa, de forma que fundamentem teoricamente os tópicos que estruturam esta pesquisa. Na pesquisa em meios eletrônicos, foram utilizados os descritores: antidepressivos, riscos, gestação, desenvolvimento fetal, depressão e ansiedade.

Durante a coleta e análise do material, foram excluídos os artigos que na leitura do resumo não apresentavam relação com a problemática do estudo. Para síntese e análise do material foram realizados os seguintes procedimentos: leitura informativa ou exploratória, que constitui na leitura do material para saber do que se tratavam os artigos; leitura seletiva, que se preocupou com a descrição e seleção do material quanto a sua relevância para o estudo; leitura crítica e reflexiva que buscou por meio dos dados a construção dos resultados encontrados.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A gravidez é um período de desenvolvimento embrionário/fetal e é um processo fisiológico normal, mas existem mudanças importantes que podem ou não levar a sinais e sintomas de depressão. Além de representar o período gestacional do desenvolvimento embrionário/fetal, também corresponde ao período de desenvolvimento do papel da mãe, durante o qual a mulher vivencia uma nova realidade e se prepara para ser mãe (BORGES et al, 2016).

Embora a gravidez envolva um processo contínuo, ela pode ser dividida em três períodos de três meses, denominados trimestres (semanas 0 a 12, 13 a 24 e 25 ao nascimento), conforme mostra a Tabela 1.

Tabela 1. Acontecimentos ocorridos durante o desenvolvimento fetal

Semana	Acontecimentos	Semana	Acontecimentos	Semana	Acontecimentos
0	Ocorre a última menstruação da mulher antes da fertilização.	14ª	Pode-se identificar o sexo do feto. O feto consegue ouvir.	25ª	O feto está ativo e muda de posição frequentemente.
2ª	A fertilização ocorre. O óvulo fertilizado (zigoto). Formação do blastocisto, uma esfera oca de células.	16ª	Os dedos do feto conseguem segurar. O feto se move vigorosamente e a mãe pode senti-lo. O corpo do feto começa a ganhar peso conforme a gordura se deposita sob a pele. Surge a pelugem.	25ª	Os pulmões continuam a amadurecer.
3ª	O blastocisto se implanta na parede do útero. Inicia-se a formação da bolsa amniótica.	20ª	A placenta está totalmente formada.	25ª	A cabeça do feto se move para a posição do parto.
5ª	Inicia-se a formação da área que se tornará o cérebro e a medula espinhal (tubo neural).	24ª	O feto tem chance de sobreviver fora do útero. A mulher começa a ganhar peso mais rapidamente.	25ª	Em média, o feto tem 50cm de comprimento e pesa aprox. 3 Kg. O abdômen aumentado da mulher faz o umbigo saltar.

FONTE: Silva et al, 2021.

A partir do final do século 20, surgiram preocupações sobre o uso potencial de substâncias durante a gravidez e seus efeitos no embrião ou feto em desenvolvimento, pois às vezes era necessária medicação durante a gravidez. A tragédia do uso da talidomida (*α -Nftalimidoglutarimida*) durante a gravidez no início da década de 1960 causou grande temor à população e aos médicos. A talidomida possui propriedades terapêuticas importantes para muitas doenças, porém, no Brasil, foi aprovada para o tratamento de algumas doenças clínicas, como a hanseníase eritema nodoso (MENDES et al, 2018).

A *North American Food and Drug Administration* (FDA) reúne o máximo de informações possível sobre cada produto químico usado como medicamento para apoiar ou proibir seu uso em humanos. Com base no risco teratogênico de cada medicamento, ele atribui uma categoria por letras: A, B, C, D ou X e, embora essa classificação não leve em consideração análises individuais de medicamentos usados durante a gravidez, continua sendo usada, pois poucos estudos utilizaram outras classificações de risco, impedindo a comparabilidade (COSTA et al, 2020). Neste sentido, as

agências reguladoras como a FDA e ANVISA, atentam-se ao uso de substâncias químicas, principalmente no período gestacional e suas possíveis consequências.

3.1 Depressão e ansiedade em mulheres

Com a gravidez, ocorrem diversas mudanças físicas, hormonais e psicológicas, podendo ocorrer distúrbios psicológicos que não só prejudicam a saúde da mãe, mas também afetam a qualidade da relação mãe-filho e o desenvolvimento do bebê. Durante o puerpério, as mulheres correm maior risco de desenvolver transtornos psiquiátricos do que em outras fases da vida, pois as defesas físicas e psicossociais são direcionadas contra a proteção e vulnerabilidade infantil. A gravidez e o parto são situações do ciclo vital da mulher que requerem maior atenção, pois é neste momento que muitas vezes apresentam diversas mudanças psicofisiológicas e psicopatológicas. Oscilações de temperamento são comuns no período gestacional (AMORIM et al, 2020).

Dentre os transtornos psicológicos relacionados a gestação, a depressão pós-parto (DPP) é o mais proeminente. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2002), Depressão Pós-parto (DPP) caracteriza-se por humor deprimido ou perda de interesse e prazer em quase todas as atividades (episódio depressivo maior), que se manifesta já duas semanas após o parto. A incidência de depressão pós-parto é alta. Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2005), 70% das pacientes desenvolveram sintomas depressivos no pós-parto, um estado depressivo mais leve e transitório caracterizado por vulnerabilidade, hiperatividade e sentimentos de incapacidade.

A diferença de gênero na prevalência do transtorno depressivo maior surge na adolescência, quando ocorrem alterações hormonais. No entanto, muitas dessas mudanças ocorreram em outros momentos da vida da mulher, como durante a gravidez, menopausa e uso de anticoncepcionais, entre elas a depressão. O hormônio liberador de tireotropina intriga pesquisadores, com um estudo mostrando que homens com depressão ou transtorno bipolar têm níveis significativamente mais altos desse hormônio no líquido espinhal do que mulheres com o mesmo transtorno. Além disso, a administração do hormônio liberador de tireotropina tem sido sugerida como tendo um efeito terapêutico nos transtornos do humor (JUSTO e CALIL,2006).

A atenção à saúde mental das mulheres muitas vezes mostra-se insuficiente, pois elas atuam apenas em serviços específicos e não possuem uma compreensão abrangente dos pacientes por não abrangerem questões como gravidez e amamentação. A gravidez não protege a paciente da ocorrência, recorrência ou exacerbação da doença mental. Por outro lado, acredita-se que esse período tenha a maior prevalência de transtornos mentais em mulheres, principalmente durante o primeiro e terceiro trimestres da gravidez e os primeiros 30 dias do puerpério (AMORIM et al, 2020).

3.2 Teratogenia

Agentes teratogênicos são definidos como qualquer substância, organismo, agente físico ou estado defeituoso que interfere no desenvolvimento embrionário causando danos físicos ou mentais durante a gravidez. Um fator ou condição que pode afetar o desenvolvimento pré-natal e causar defeitos congênitos ou até mesmo a morte, incluindo vírus, drogas e produtos químicos. Os agentes teratogênicos atuam por meio de mecanismos patogênicos que afetam o desenvolvimento fetal, afetando múltiplos tecidos ou órgãos, resultando em morte celular, alterações no crescimento tecidual (hiperplasia, hipoplasia ou assincronia), interferência na diferenciação celular ou outros processos (SILVA et al, 2021).

O potencial teratogênico dos produtos químicos depende do período de gestação e do mecanismo de ação dessas substâncias. Isso porque cada órgão do feto tem seu momento crítico, e seu desenvolvimento pode ser perturbado. Os medicamentos devem ser usados durante a gravidez apenas quando estritamente necessários, quando não têm potencial teratogênico e quando não se sabe que causem efeitos adversos significativos ao feto. Como as mulheres grávidas não são imunes a doenças, às vezes é necessário tomar medicamentos. Riscos e benefícios devem ser avaliados, e farmacologia deve ser entendida para segurança (BRASIL, 2008).

A maioria dos antidepressivos aumenta os níveis de norepinefrina ou serotonina ou ambas no sistema nervoso central, principalmente por inibir a recaptação de uma ou ambas as aminas biogênicas nas terminações nervosas. Alguns antidepressivos também bloqueiam a recaptação de dopamina. Os inibidores da enzima monoamina oxidase (MAO) aumentam esses níveis impedindo a oxidação das mesmas aminas. Alterações adaptativas nos receptores de histamina e opioides também desempenham um papel no mecanismo de ação dos antidepressivos. Por exemplo, o uso de antidepressivos tricíclicos durante a gravidez é muito perigoso por causa de seus efeitos embriotóxicos e teratogênicos. Fluoxetina, paroxetina e sertralina são permitidas em casos de depressão grave que podem colocar em risco a vida da mãe e/ou do feto. Pertencem a este grupo: amitriptilina (categoria D), imipramina (categoria D), nortriptilina (categoria D) e fluoxetina (categoria B) (BRASIL, 2010).

O risco de malformações fetais é muito alto durante o período de organogênese (primeiras 12 semanas de gravidez). Na população geral, a incidência de malformações congênitas é de aproximadamente 2-2,5%. Um defeito congênito é geralmente definido como uma anormalidade anatômica causada por alterações genéticas ou pela ação de agentes físicos, químicos ou infecciosos durante a vida pré-natal. Um medicamento foi considerado teratogênico quando a exposição pré-natal foi associada a um risco significativamente aumentado de deformidade física acima desse risco basal (SOUZA e CECHINEL, 2013).

3.3 Psicofarmacologia de antidepressivos

Os antidepressivos são drogas que constituem o tratamento de escolha para várias condições além da depressão, incluindo: transtorno bipolar, transtornos de ansiedade (transtorno de ansiedade

generalizada, agorafobia, transtorno do pânico, fobias), enurese noturna, adição a substâncias de abuso, sintomas vasomotores da menopausa, dor e outros (ROTHSCHILD 2012).

O advento dos antidepressivos tornou a depressão um problema médico tratável. A psicofarmacologia da depressão desenvolveu-se rapidamente desde a década de 1990. Os primeiros antidepressivos – antidepressivos tricíclicos (ADTs) e inibidores da monaminoxidase (IMAOs) – foram descobertos por meio de observações clínicas. Devido à sua ação, os ADTs apresentam boa eficácia, aumentando a disponibilidade de norepinefrina e serotonina. Seu uso é limitado devido ao bloqueio de receptores histamínicos, colinérgicos e alfa-adrenérgicos, o que leva a efeitos colaterais que levam à baixa tolerância e risco de toxicidade. Da mesma forma, o uso de IMAOs tem sido comprometido devido ao risco de interação com a tiramina e o risco de uma crise hipertensiva potencialmente fatal (MORENO et al, 1999).

Os antidepressivos desempenham um papel neuroprotetor ou modulador na restauração da estrutura cerebral, inicialmente prejudicada em indivíduos deprimidos (OHIRA et al, 2013). Evidências de que compostos com efeitos antidepressivos podem exercer múltiplos efeitos nos níveis celular e molecular no cérebro e em outros sistemas podem explicar, pelo menos parcialmente, a complexidade dos mecanismos de ação dessas drogas (OLIVEIRA et al, 2020).

A Tabela 2 resume a farmacologia dos antidepressivos, de acordo com suas subclasses, mecanismos de ação, efeitos, aplicações clínicas e farmacocinética, toxicidade e interações.

Tabela 2. Farmacologia dos antidepressivos

Subclasse	Mecanismo de ação	Efeitos	Aplicações Clínicas	Farmacocinética, toxicidades, interações
INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DE SEROTONINA (ISRSs)				
<ul style="list-style-type: none"> Fluoxetina Citalopram Escitalopram Paroxetina Sertralina 	<ul style="list-style-type: none"> Bloqueio altamente seletivo do SERT Pouco efeito sobre o NET 	<ul style="list-style-type: none"> Aumento agudo da atividade sináptica serotoninérgica A alterações mais lentas em várias vias de sinalização e atividade neurotrófica 	<ul style="list-style-type: none"> Depressão maior, transtornos de ansiedade Transtorno de pânico TOC TEPT sintomas vasomotores fibromialgia Transtorno de alimentação (bulimia) 	<ul style="list-style-type: none"> Meia-vida de 16-76 h Atividade oral Toxicidade: bem tolerados, porém causam disfunção sexual Risco de síndrome serotoninérgica com IMAOs Interações: alguma inibição das CYP (fluoxetina, 2D6, 3A4, fluvoxamina 1A2, paroxetina, 2D6)
<ul style="list-style-type: none"> Fluvoxamina: semelhante aos anteriores, porém aprovada apenas para o comportamento obsessivo-compulsivo 				
INIBIDORES DA RECAPTAÇÃO DE SEROTONINA-NOREPINEFRINA (IRSNs)				
<ul style="list-style-type: none"> Duloxetina Venlafaxina Levominicaprana 	<ul style="list-style-type: none"> Bloqueio moderadamente seletivo do NET e do SERT 	<ul style="list-style-type: none"> Aumento agudo da atividade simpática serotoninérgica e adrenérgica 	<ul style="list-style-type: none"> Depressão maior, distúrbios fibromialgia, sintomas perimenopausa 	<ul style="list-style-type: none"> Toxicidade: anticolinérgico, sedação, hipertensão (venlafaxina) Interações: alguma inibição da CYP2D6 (duloxetina, desvenlafaxina) Interações da CYP3A4 com a levominicaprana
<ul style="list-style-type: none"> Desvenlafaxina: o metabólito desmetil da venlafaxina, cujo metabolismo ocorre pela fase II, em lugar da fase I CYP Milnaciprana: aprovada apenas para fibromialgia nos Estados Unidos; significativamente mais seletiva para o NET do que para o SERT, pouco efeito sobre o DAT 				
ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS (ADTs)				
<ul style="list-style-type: none"> Imipramina Muitos outros 	<ul style="list-style-type: none"> Bloqueio misto e variável outros do NET e do SERT 	<ul style="list-style-type: none"> Semelhantes aos IRSNs mais bloqueio significativo do sistema nervoso autônomo e dos receptores de histamina 	<ul style="list-style-type: none"> Depressão maior que não responde à outros fármacos Transtorno de dor crônica Incontinência TOC (clomipramina) 	<ul style="list-style-type: none"> Meia-vida longa substratos da CYP metabólitos ativos Toxicidade: anticolinérgicos, efeitos α-bloqueadores, sedação, ganho de peso, arritmias e crises convulsivas em superdosagem Interações: indutores e inibidores da CYP
MODULADORES DOS RECEPTORES 5-HT				
<ul style="list-style-type: none"> Nefazodona Trazodona 	<ul style="list-style-type: none"> Inibição do receptor 5-HT_{2A} A nefazodona também bloqueia fracamente o SERT 	<ul style="list-style-type: none"> A trazodona forma um metabólito (m-opo) que bloqueia os receptores 5-HT_{2A, 2C} 	<ul style="list-style-type: none"> Depressão maior Sedação e hipnose (trazodona) 	<ul style="list-style-type: none"> Meia-vida relativamente curta Metabólitos ativos Toxicidade: bloqueio modesto dos receptores α e H (trazodona) Interações: a nefazodona inibe a CYP3A4
<ul style="list-style-type: none"> Vortioxetina 	<ul style="list-style-type: none"> Antagonista dos receptores 5-HT_{1A}, 5-HT_{1B}, 5-HT_{1C} Antagonista parcial no receptor 5-HT_{1A} Antagonista no receptor 5-HT_{1A} Inibe o SERT 	<ul style="list-style-type: none"> Modulação complexa dos sistemas serotoninérgicos 	<ul style="list-style-type: none"> Depressão maior 	<ul style="list-style-type: none"> Extensamente metabolizada pela CYP2D6 e por conjugação com ácido glucurônico Toxicidade: distúrbios GI, disfunção sexual Interações: aditiva com agentes serotoninérgicos
TETRACÍCLICOS, UNICÍCLICOS				
<ul style="list-style-type: none"> Bupropiona Amoxapina Maprotilina Mirtazapina 	<ul style="list-style-type: none"> Aumento da atividade da norepinefrina e dopamina (bupropiona) Inibição do NET>SERT (amoxapina, maprotilina) Liberação aumentada de norepinefrina, 5-HT (mirtazapina) 	<ul style="list-style-type: none"> Liberação pré-sináptica de catecolaminas, porém sem efeito sobre a 5-HT (bupropiona) A amoxapina e a maprotilina assemelham-se aos ADTs 	<ul style="list-style-type: none"> Depressão maior Abandono do tabagismo (bupropiona) Sedação (mirtazapina) A amoxapina e a maprotilina são usadas raramente 	<ul style="list-style-type: none"> Metabolismo extenso no fígado Toxicidade: baixa o limiar convulsivo (amoxapina, bupropiona); sedação e ganho de peso (mirtazapina) Interações: inibidor da CYP2D6 (bupropiona)
INIBIDORES DA MONOAMINA OXIDASE (IMAOs)				
<ul style="list-style-type: none"> Fenelzina Tranilcipromina Selegilina 	<ul style="list-style-type: none"> Bloqueio da MAO-A e da MAO-B (fenelzina, não seletiva) Inibição seletiva irreversível da MAO-B (selegilina em baixa dose) 	<ul style="list-style-type: none"> A formulação transdérmica da selegilina produz níveis que inibem a MAO-A 	<ul style="list-style-type: none"> Depressão maior que não responde a outros fármacos Doença de Parkinson (Selegilina) 	<ul style="list-style-type: none"> Eliminação muito lenta Toxicidade: hipotensão, insônia Interações: crise hipertensiva com tiramina, outros simpatomiméticos indiretos Síndrome serotoninérgica com outros agentes serotoninérgicos, petidina

SERT - transportador de serotonina; NET - transportador de norepinefrina; TOC - transtorno obsessivo-compulsivo; TEPT - transtorno por estresse pós-traumático; DAT - transportador de dopamina

FONTE: Adaptado de Katsung, 2017.

Os antidepressivos em geral atuam em um único neurotransmissor (por exemplo, inibidores seletivos da recaptação de serotonina ou norepinefrina) ou múltiplos neurotransmissores/receptores (por exemplo, venlafaxina, bupropiona, trazodona, nefazodona e mirtazapina) que não têm como alvo outros receptores cerebrais não relacionados para depressão (por exemplo, histamina e acetilcolina) (MORENO et al, 1999).

Cada medicamento individual possui um perfil de tolerabilidade, efeitos colaterais e interações medicamentosas. É prudente avaliá-lo individualmente, pois a triagem de toda a classe e de seus representantes torna-se inviável. Sendo assim, o médico deverá avaliar suas características, efeitos colaterais e outros aspectos antes de receitar a seus pacientes.

3.4 Uso de antidepressivos na gravidez

Estudos epidemiológicos em humanos e em modelos animais sugerem que a exposição separada ao estresse ou a antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) durante a gravidez aumenta os riscos de distúrbios do neurodesenvolvimento na prole (VELASQUEZ et al, 2019).

A segurança dos medicamentos psicotrópicos durante a gravidez não foi estabelecida. Além disso, mencionam que o início do tratamento psicofarmacológico deve ser feito sempre com base na gravidade do transtorno psiquiátrico e somente quando o risco potencial para o feto de receber tratamento for superado pelo risco de não tratar a decisão do transtorno materno. Para orientar os médicos sobre a segurança da prescrição de medicamentos durante a gravidez, a FDA dos EUA estabeleceu um sistema que categoriza os medicamentos em cinco categorias de risco, conforme mostrado na tabela (AMORIM et al, 2020).

Tabela 3. Categoria de risco de medicamentos durante a gestação adaptada da FDA

CLASSIFICAÇÃO	EVIDÊNCIA
A	Medicamentos para os quais não foram constatados riscos para o feto em ensaios clínicos cientificamente desenhados e controlados
B	Medicamentos para os quais os estudos com animais de laboratório não demonstraram risco fetal (mas não existem estudos adequados em humanos) e medicamentos cujos estudos com animais indicaram algum risco, mas que não foram comprovados em humanos em estudos devidamente controlados
C	Medicamentos para os quais os estudos em animais de laboratório revelaram efeitos adversos ao feto, mas não existem estudos adequados em humanos e medicamentos para os quais não existem estudos disponíveis
D	Medicamentos para os quais a experiência de uso durante a gravidez mostrou associação com o aparecimento de más-formações, mas que a relação risco-benefício pode ser avaliada
X	Medicamentos associados com anormalidades fetais em estudos com animais e em humanos e ou cuja relação risco-benefício contraindica seu uso na gravidez

FONTE: Amorim et al, 2020.

Os antidepressivos tricíclicos (ADTs) podem ser usados na gestação, incluindo amitriptilina, clomipramina, desipramina e nortriptilina, devendo-se evita-los nos primeiros três meses. No entanto, nos estudos atuais não foi identificada nenhuma associação significativa foi relatada entre ADT e malformações congênitas, mesmo neste primeiro período da gestação. O uso de ADTs deve ser descontinuado nas duas semanas que antecedem o parto, a fim de evitar complicações

cardíacas, irritabilidade, desconforto respiratório, espasmos musculares, convulsões ou retenção urinária no recém-nascido (ANTON e MARIANO, 2017).

3.4.1 Toxidade neonatal

A síndrome perinatal inclui sintomas físicos e comportamentais que aparecem logo após o nascimento. O uso de ADT no terceiro trimestre produz toxicidade neonatal transitória ou sintomas de abstinência manifestados por irritabilidade, agitação, dificuldade de sucção, sonolência, hipotonia e até mesmo efeitos anticolinérgicos como constipação, taquicardia e retenção urinária. Algumas das complicações frequentemente observadas em recém-nascidos cujas mães usam ISRSs no terceiro trimestre incluem doença respiratória leve, dispneia neonatal transitória, choro tardio, cianose, tremores, vômitos, aumento do tônus muscular e hiperreflexia. Todos esses sintomas são de curta duração (até duas semanas), e não está claro se esses sintomas são devidos à abstinência ou ao comprometimento adaptativo devido ao aumento da atividade da serotonina (SOUZA e CECHINEL, 2013).

3.4.2 Toxidade tardia

As sequelas pós-parto incluem anormalidades neurocomportamentais em estágio avançado em crianças expostas a drogas psicotrópicas no útero. Dois estudos avaliaram alterações comportamentais tardias em crianças expostas a antidepressivos durante a gravidez. Em um estudo de mães expostas à ADT durante a gravidez, as crianças apresentaram desenvolvimento neuropsicomotor normal antes de sua última avaliação aos três anos. 40 Outro estudo avaliou 55 crianças expostas à fluoxetina durante a gravidez, 80 expostas à ADT e 84 sem tratamento. Não encontrou diferenças significativas no QI global, desenvolvimento da linguagem, temperamento, humor ou comportamento entre crianças com mais de sete anos (SOUZA e CECHINEL, 2013).

3.5 Impacto gestacional do uso de antidepressivos

A placenta é altamente permeável ao SSRI (\pm)-citalopram (CIT) comumente prescrito em humanos e camundongos, permitindo uma rápida exposição do cérebro fetal a drogas (VELASQUEZ et al, 2019). De acordo com o *Global Birth Defects Report*, aproximadamente 7,9 milhões de bebês em todo o mundo (6% de todos os nascimentos) nascem com algum tipo de malformação congênita hereditária ou parcialmente herdada a cada ano, e centenas de milhares nascem com deformidade, por causas evitáveis. Estima-se que cerca de 5% a 10% delas sejam malformações não genéticas, principalmente relacionadas à exposição materna a agentes teratogênicos, como drogas, álcool, tabaco, drogas ilícitas, microrganismos, radiação, poluição ambiental, e outros (SILVA et al, 2021).

A exposição in utero ao estresse materno não afeta o crescimento geral do cérebro fetal. No entanto, o conteúdo tecidual de serotonina no prosencéfalo fetal foi aumentado em associação com o estresse materno; este aumento foi revertido pela CIT materna. *No utero* a exposição ao

estresse aumentou o número de neurônios da camada profunda em regiões corticais específicas, enquanto a CIT aumentou o número total de células sem alterar as proporções de neurônios específicos da camada para compensar os efeitos do estresse no desenvolvimento cortical da camada profunda. Esses achados sugerem que o estresse e a exposição a ISRS *no útero* impactam diferencialmente o neurodesenvolvimento fetal dependente de serotonina, de modo que a CIT reverte os principais efeitos do estresse gestacional materno no desenvolvimento do cérebro da prole (VELASQUEZ et al, 2019).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os transtornos depressivos encontram-se entre os principais determinantes de carga integral de doenças, e futuramente a depressão pode se tornar a segunda maior causa de doença. Este tipo de depressão é reconhecida como um problema de saúde pública, podendo acontecer em qualquer momento entre a concepção até ao primeiro ano após o parto. O tratamento farmacológico da depressão puerperal tem recebido muita atenção nos últimos anos, sendo que, na prática atual, os casos são tratados com antidepressivos. A discussão acerca desse tema, especialmente, devido aos possíveis efeitos teratogênicos e à toxicidade neonatal das drogas antidepressivas tem sido tema frequente entre profissionais da saúde.

O manejo de doenças mentais durante a gravidez, especialmente depressão e transtorno bipolar, é uma tarefa complexa. Com o aumento acentuado do uso de novos psicofármacos, tem crescido a preocupação com a teratogenicidade desses medicamentos. Estudos controlados randomizados da segurança de medicamentos psicotrópicos em mulheres grávidas não são possíveis por razões éticas óbvias, portanto, os médicos confiam em estudos de reprodução animal, relatos de casos e estudos retrospectivos para usar esses medicamentos. As evidências atualmente disponíveis sugerem que a segurança dos medicamentos psicotrópicos não é totalmente compreendida, e as decisões de prescrever esses medicamentos durante a gravidez devem levar em consideração a gravidade do transtorno psiquiátrico. Destacando o fato de que nenhuma decisão clínica é isenta de riscos.

A depressão na gravidez pode ter efeitos no bebê se não for detectada e tratada. Isso porque mães deprimidas apresentam maiores alterações hormonais, são menos preocupadas com alimentação e saúde e têm menos interação com seus bebês, o que pode prejudicar o desenvolvimento fetal e aumentar a chance de bebês prematuros e com baixo peso ao nascer. Porém, o tratamento medicamentoso, requer atenção dos profissionais de saúde. A Tabela 4 apresenta as complicações dos psicotrópicos.

Tabela 4. Complicações dos psicotrópicos

FÁRMACO	RISCO FDA	EFEITOS
Fluoxetina	C	tem se associado a alguns casos de acatisia, especialmente quando a dose é muito alta. Também, a estimulação do SNC parece maior com a fluoxetina que com outros ISRS. Tem-se relatado sintomas de abstinência através da supressão brusca do tratamento com a paroxetina e com a venlafaxina
Alprazolam	C	A exposição ao lorazepam tem sido associada a atresia anal e a sintomas de abstinência neonatal, tais como baixos scores de Apgar, depressão respiratória, hipotermia, dificuldade na sucção e icterícia. Os estudos em relação ao uso do diazepam durante o primeiro trimestre de gestação são controversos e estão associados a risco aumentado de lábio leporino e fenda palatina.
Clonazepam	C	O seu uso durante a gestação tem sido associado a doença cardíaca congênita, defeito do septo ventral, deslocação da anca, obstrução da junção úteropélvica, hérnia inguinal bilateral, íleo paralítico do intestino delgado, cianose, letargia e hipotonia
Carbonato de lítio	D	Associado a malformações, principalmente cardiovasculares, em especial a anomalia de Ebstein (hipoplasia do ventrículo direito e implantação baixa da válvula tricúspide). Afirmaram ainda que evidenciaram casos de toxicidade neonatal como distúrbios do ritmo cardíaco, dificuldade respiratória, cianose, diabetes insipidus nefrogênico, disfunção da tireoide, hipoglicemia, hipotonia, letargia, hiperbilirrubinemia e bebês ditos GIG (grandes para idade gestacional)
Valproato de sódio (VPA)	D	Considerado um provável teratôgeno humano quando usado durante o primeiro trimestre de gestação. Ressalta-se também sobre a chamada "Síndrome do Valproato Fetal", caracterizada por anomalias crâniofaciais com hipoplasia da região média da face, micrognatia, implantação baixa das orelhas, fenda palatina e hipertelorismo. Ainda que quando usado próximo ao parto tem sido associado a complicações neonatais como desacelerações da taxa cardíaca, toxicidade hepática, hipoglicemia, reduções nos níveis de fibrinogênio neonatais e sintomas de abstinência como irritabilidade, icterícia, dificuldades alimentares e tônus anormal.
Carbamazepina	C	Associada a um risco de 2 a 3 vezes superior de malformações cardíacas, especialmente de espinha bífida, quando utilizada nos dois primeiros trimestres da gestação. Pode ainda associar-se a fenda platina, atresia anal, meningomielocoele, genitália ambígua e a chamada face anticonvulsivante, caracterizada por hipoplasia da região média da face, nariz curto e lábio superior longo
Levomepromazina	D	O seu uso em doses elevadas e por períodos extensos pode associar-se a sintomas extrapiramidais no recém-nascido, podendo este vir a aprese

FONTE: Adaptado de Amorim et al, 2020.

Medicamentos psicotrópicos só devem ser prescritos se o risco de malformações fetais for menor do que as consequências de distúrbios psiquiátricos não tratados nas mães. Psiquiatras e demais profissionais da área de saúde mental devem buscar uma estratégia de tratamento que minimize o risco de exposição materna e fetal aos transtornos psiquiátricos, bem como os possíveis efeitos teratogênicos dos medicamentos psicotrópicos utilizados.

O uso desses medicamentos no período gestacional é um processo complexo de tomada de decisão, portanto, deve-se estabelecer um vínculo terapêutico, incluindo a interação contínua entre paciente, família, obstetra e psiquiatra. A equalização de riscos e benefícios durante qualquer intervenção na gravidez deve levar em consideração tanto a mãe quanto o feto, sempre buscando a melhor opção para esse binômio.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou a utilização de antidepressivos no manejo da depressão em gestantes, por meio de uma revisão de literatura, com o objetivo de compreender como a depressão e ansiedade gestacionais estão relacionadas à utilização de antidepressivos e relacionar o impacto do uso desses fármacos durante período gestacional.

Foram descritos aspectos da depressão e ansiedade em mulheres, com destaque para o período gestacional. Com a gravidez, ocorrem diversas mudanças físicas, hormonais e psicológicas, podendo ocorrer distúrbios psicológicos que não só prejudicam a saúde da mãe, mas também afetam a qualidade da relação mãe-filho e o desenvolvimento do bebê. É importante destacar que a gravidez não protege a paciente da ocorrência, recorrência ou exacerbação da doença mental. Por outro lado, acredita-se que esse período tenha a maior prevalência de transtornos mentais em mulheres, principalmente durante o primeiro e terceiro trimestres da gravidez e os primeiros 30 dias do puerpério.

Na sequência, o artigo apresentou o potencial teratogênico do uso de antidepressivos durante a gestação. Expondo que o risco de malformações fetais é muito grande com o uso de psicofármacos, principalmente no período de organogênese. Também foi citada a psicofarmacologia dos antidepressivos, evidenciando que compostos com efeitos antidepressivos podem exercer múltiplos efeitos nos níveis celular e molecular no cérebro e em outros sistemas podem explicar, pelo menos parcialmente, a complexidade dos mecanismos de ação dessas drogas.

O uso de antidepressivos na gravidez, não possui sua segurança estabelecida, e sua indicação está diretamente relacionada a gravidade do transtorno psiquiátrico e somente com o risco potencial para o feto de receber tratamento for superado pelo risco de não tratar a decisão do transtorno materno. É importante que o médico psiquiatra atente-se as categorias de risco do FDA, pois seu uso pode gerar diversos impactos neonatais, principalmente diversos tipos de malformações.

Independente dos riscos de seus usos, com o avanço da ciência tem-se mapeado os efeitos colaterais, e a relação com a dosagem destes fármacos. O bem-estar mental da mãe também é importante para o desenvolvimento fetal, cabendo aos profissionais de atendimento à saúde materna estabelecer a melhor linha de tratamento, buscando equilíbrio entre o bem-estar da mãe e do bebê.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-IV-TR**. 4ª ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2002.

AMORIM, Isadora; RODRIGUES, Luana; ROCHA, Marcela; BARROS, Mário. Avaliação do uso de psicofármacos durante o período de gravidez e lactação. **Revista INOVALE**, v. 1, p. 2, 2020.

ANTON, Raquel; MARIANO, Rafael. Avaliação da segurança no uso de antidepressivos na amamentação. **Revista Interdisciplinar de Estudos em Saúde**. Caçador, v. 6, n. 2, p. 103-117, 2017.

BORGES, D. A.; FERREIRA, F. R.; MARIUTTI, M. G.; DE ALMEIDA, D. A. A depressão na gestação: uma revisão bibliográfica. **Revista de iniciação científica da libertas**, v. 1, n. 1, 2016.

BRASIL. **Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada – manual técnico**. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas Brasília: Ministério da Saúde, 2005.

BRASIL. **Formulário terapêutico nacional 2008: Rename 2006**. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Brasília: Ministério da Saúde, 2008.

BRASIL. **Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias**. Ministério da Saúde. Secretaria da Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

CARDENAS, A.; FALESCHINI, S.; HIDALGO, A. C. et al. Prenatal maternal antidepressants, anxiety, and depression and offspring DNA methylation: epigenome-wide associations at birth and persistence into early childhood. **Clinical Epigenetics**. v. 11, n. 56, 2019.

COSTA, D. B.; DE CASTRO, C. T.; GAMA, R. S.; DOS SANTOS, D. B. Drug use according to risk classification and associated factors among pregnant women: results from NISAMI cohort. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 12, p. e43691211247-e43691211247, 2020.

ERICKSON, N. L.; HANCOCK, G. R.; OBERLANDER, T. F.; BRAIN, U.; GRUNAU, R. E.; GARSTSTEIN, M. A. Prenatal SSRI antidepressant use and maternal internalizing symptoms during pregnancy and postpartum: Exploring effects on infant temperament trajectories for boys and girls. **Journal of Affective Disorders**. v. 258, n. 1, p. 179–194, 2019.

JIANG, H.; Y.; PENG, C.; T.; ZHANG, X.; RUAN, B. Antidepressant Use During Pregnancy and the Risk of attention-deficit/hyperactivity Disorder in the Children: A Meta-Analysis of Cohort Studies. **International Journal of Obstetrics and Gynecology**. v. 125, n. 9, p. 1077-1084, 2018.

JUSTO, Luís Pereira; CALIL, Helena Maria. Depressão: o mesmo acometimento para homens e mulheres?. **Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo)**, v. 33, p. 74-79, 2006.

KATZUNG, B. G. **Farmacologia básica e clínica**. 13. ed. Porto Alegre: AMGH, 2017.

KROB, A. D. et al. Depressão na gestação e no pós-parto e a responsividade materna nesse contexto. **Rev. Psicol. Saúde**. V.9, n.3, p. 3-16. 2017.

MACIEL, L.P.; COSTA, J.C.C.; CAMPOR, G.M.B. et al. Transtorno mental no puerpério: riscos e mecanismos de enfrentamento para a promoção da saúde. **Rev Fun Care**. v.11, n.4, p1096-1102. 2019.

MELTZER-BRODY, S.; HOWARD, L. M.; BERGINK, V.; VIGOD, S.; JONES, I. Postpartum psychiatric disorders. **Springer Nature**. 2018, 1-18.

MENDES, I. C.; JESUINO, R. S. A.; PINHEIRO, D. D. S.; REBELO, A. C. S. Anomalias congênitas e suas principais causas evitáveis: uma revisão. **Revista Médica de Minas Gerais**, v. 28, n. 1, p. 1-6, 2018.

MORENO, Ricardo Alberto; MORENO, Doris Hupfeld; SOARES, Márcia Britto de Macedo. Psicofarmacologia de antidepressivos. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 21, p. 24-40, 1999.

OLIVEIRA, C. L.; BOLZAN, J. A.; SURGET, A.; BELZUNG, C. Do antidepressants promote neurogenesis in adult hippocampus? A systematic review and meta-analysis on naive rodents. **Pharmacology & Therapeutics**, v. 210, p. 107515, 2020.

ROTHSCHILD, A. J. **The evidence-based guide to Antidepressant Medications**. Washington, DC: American Psychiatric Association, 2012.

SILVA, V.; FERREIRA C, BASILIO A, Ferreira AB, Miguelote R. Sintomatologia depressiva no termo da gestação, em mulheres de baixo risco. **J Bras Psiquiatr**. V.68, n.2, p.65-72. 2019.

SILVA, M. E.; SILVA, W. M.; BEZERRA, J. J.; SOUZA, J. N. V. A.; SOUZA, R. G.; SANTOS COSTA, J.; SANTOS, M. P. Agentes teratogênicos e desenvolvimento fetal: Uma revisão narrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 5, p. e0210514555-e0210514555, 2021.

SOUZA, C. A. C.; CECHINEL, K. C. Antidepressivos na ginecologia e obstetrícia. **Psychiatry online Brasil**, V.18, N. 3, Mar. 2013.

VELASQUEZ, J. C.; ZHAO, Q.; CHAN, Y. GALINDO, L. C. M.; SIMASOTCHI, D. W.; HOU, Z.; HEROD, S. M.; OBERLANDER, T. F.; GIL, S.; FOURNIER, T.; BURD, I. In utero exposure to citalopram mitigates maternal stress effects on fetal brain development. **ACS chemical neuroscience**, v. 10, n. 7, p. 3307-3317, 2019.

1 Discente do curso de Biomedicina da Universidade Anhembi Morumbi.

2 Docente do curso de Biomedicina da Universidade Anhembi Morumbi. Graduado em Farmácia/Análises Clínicas e Toxicológicas, pela Universidade de Alfenas, Mestre em Parasitologia pela Unicamp.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista Fisio&terapia | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022